

КОБЫЗЕВ Николай Сергеевич

*Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина;
Алтайский государственный университет (Бийск, Барнаул, Алтайский край, РФ)
старший преподаватель; аспирант; e-mail: professor_tour@mail.ru*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ «АЙСКИЕ ТРОПЫ» КАК РЕСУРСА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассматриваются способы исследования туристских маршрутов, связывание их в единую сеть взаимодействия путём привлечения местных организаторов туристской деятельности. В статье производится обзор достопримечательностей района села Ая Алтайского края и села Союзга Республики Алтай, создаётся сеть туристских маршрутов между данными достопримечательностями, даётся характеристика маршрутам по степени сложности, трудности, его продолжительности, протяжённости и доступности. В исследовании приведены методы изучения существующих маршрутов и пути их адаптации под «тропы» в понимании имеющегося Стандарта проектирования туристских троп. Даются характеристики возможным опасностям на маршруте, мерам по их профилактики и предупреждения. В том числе упоминаются природоохранные мероприятия и возможные последствия для посетителей троп при несоблюдении правил охраны природы. В работе рассматриваются методы изучения маршрутов (исторический, экспедиционный, моделирования, картографический, дедуктивный) для систематизации полученных данных в процессе исследования в виде карт, карт-схем, профилей ландшафта маршрута; в том числе рассмотрены исследования других авторов и исследователей по смежным тематикам для выявления особенностей и правил построения туристских троп. Также в работе отражён опыт других регионов по моделированию и созданию туристских троп, маршрутов с использованием разных подходов к организации туристско-рекреационной деятельности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта 22-27-00245 «Теоретико-методологические основы проектирования туристских территорий в условиях социально-экономических систем предгорных и горных территорий Алтая».

Ключевые слова: *устойчивость, сеть маршрутов, Алтай, тропа, проектирование, регион, потенциал, туризм, ресурс*

Для цитирования: Кобызов Н.С. Проектирование сети туристских маршрутов «Айские тропы» как ресурса устойчивого развития территорий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 128–140. DOI: 10.5281/zenodo.8117030.

Дата поступления в редакцию: 30 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

Nikolay S. KOBYZEV

*Altai State Humanitarian Pedagogical University named after V.M. Shukshin;
Altai State University (Biysk, Barnaul, Altai Krai, Russia)
Senior Lecturer; PhD Student; e-mail: professor_tour@mail.ru*

DESIGN OF A NETWORK OF TOURIST ROUTES «AYE TRAILS» AS A RESOURCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Abstract. *The article discusses the ways of exploring tourist routes and linking them into a single network by involving local organizers of tourist activities. The article provides an overview of the attractions of the village of Aya of Altai Krai and the village of Souzga of the Altai Republic, creates a network of tourist routes connecting these attractions, characterizes the routes by complexity, difficulty, its duration, length and accessibility. The study provides methods for studying existing routes and ways to adapt them to «trails» in the understanding of the existing Standard for designing tourist trails. The characteristics of possible hazards on the route, measures for their prevention and prevention are given. Environmental measures and possible consequences for trail visitors in case of non-compliance with the rules of nature protection are mentioned. The work considers methods of studying routes (historical, expedition, modeling, cartographic and deductive) to systematize the data obtained in research in the form of maps, schematic maps, route landscape profiles; including studies by other authors and researchers on related topics to identify the features and rules of construction of tourist trails. The work also reflects the experience of other regions in modeling and creating tourist trails, routes using different approaches to organizing tourist and recreational activities.*

This research was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of the project 22-27-00245 «Theoretical and methodological foundations of the design of tourist territories in the conditions of socio-economic systems of foothill and mountain territories of Altai».

Keywords: *sustainability, route network, Altai, trail, design, region, potential, tourism, resource*

Citation: Kobyzev, N. S. (2023). Design of a network of tourist routes «Aye Trails» as a resource for sustainable development of territories. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 128–140. doi: 10.5281/zenodo.8117030. (In Russ.).

Article History

Received 30 April 2023
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В период овертуризма, причиной которого стали постковидные последствия (увеличение числа больных, требующих реабилитации в курортно-санаторных учреждениях) и экономические санкции по отношению к Российской Федерации, количество людей, отдыхающих внутри страны, увеличилось многократно.

Для Алтайского края нагрузка туристского потока особенно повысилась в меру известности региона и его достаточно высокой разрекламированности среди туристско-рекреационных регионов.

Основной туристский поток направлен в период отпусков и выходных дней в близлежащие и доступные районы Алтая. Таковыми является, прежде всего, район озера Ая, которое одним из первых (наряду с левобережьем реки Катунь и озера Телецкого) начало осваиваться туристскими группами и коллективами отдыхающих.

Находясь в достаточно близком расположении к транзитному городу Алтайского края, Бийску, район озера Ая круглогодично привлекает к себе туристов из соседних регионов. Достаточно частыми гостями озера и его близлежащего села с многочисленными гостиницами и базами отдыха, являются граждане Кемеровской и Новосибирской областей. Жители Алтайского края предпочитают посещать данный район для организации семейного отдыха в виду удобного нахождения близкорасположенных туристских объектов, посещение которых возможно организовать в период выходных дней.

Самыми посещаемыми объектами района села Ая (на левом берегу реки Катунь Алтайского края) и села Соузга (правый берег реки Катунь Республики Алтай) являются [11]:

- озеро Ая, находящееся по пути следования к скале Чёртов палец, с которого открывается шикарный панорамный вид на долину реки Катунь. Также до скалы можно добраться другим путём на автомобиле (имеется платная

автостоянка при подходе к скале), сэкономив время и силы при посещении объекта (рис. 1);

- гора Верблюд (одна из многочисленных гор на Алтае с подобным названием), примечательная своей причудливой формой. Примечателен тот факт, что восхождения на данную гору осуществимы в любое время года по маршруту, проложенному на рисунке 1. С вершины данной горы открывается на реку Катунь и скалу Чёртов палец. В зимнее время (при наличии мощного снежного покрова) есть возможность скатиться на лыжах по юго-восточному склону горы, имеющему достаточно пологий склон для новичков-лыжников;

- озеро и водопад Айчонок находятся на северной оконечности села Ая вблизи с автомобильной дорогой, ведущей в сторону села Алтайское. В этой связи местные туристские базы организуют пешие прогулки по окрестностям и достопримечательностям села, а турфирмы и самостоятельные организованные туристские группы посещают данные объекты на автомобилях;

- ключ Серебряный находится на территории заброшенного лесоучастка. Посещение родника возможно круглогодично. Данный родник особо известен самодеятельным туристским группам и местным жителям. Он имеет температуру +4°C круглогодично, что привлекает туристов и в зимнее время. Некоторые подготовленные пловцы и люди, занимающиеся «моржеванием» - любители посетить данный родник, от которого достаточно быстро можно вернуться на базу отдыха или в базовый лагерь (обогреваемый транспорт).

Данные объекты являются своеобразной «визитной карточкой» района села Ая. Данные достопримечательности являются самыми посещаемыми в силу их близкого расположения к селу, а также самыми легкими по физическим затратам. Это особенно важно при организации коротких путешествий для групп школьников и туристов, стремящихся посетить данный район за максимально короткие сроки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 - Маршрут на гору Бабырган
 - 2 - Маршрут на озеро и водопад Айченок
 - 3 - Маршрут на скалу Чертов палец
 - 4 - Маршрут на гору Верблюд
 - 5 - Маршрут на водопад Черемшанский
 - 6 - Маршрут на озеро Манжерокское через ключ Серебряный
 - 7 - Маршрут на гору Малая Синюха
- ★ - легкие и непродолжительные маршруты малой дальности (до 5 км.)
 - ★ - непродолжительные маршруты средней дальности (до 10 км.) умеренной трудности
 - ★ - продолжительные маршруты умеренной и повышенной трудности (до 20 км.)
 - ★ - Маршрут смешанной трудности и продолжительности в зависимости от варианта и возможности доставки

Рис. 1 – Туристско-рекреационные объекты района села Ая

Не менее привлекательным объектом данного района является гора Бабырган. Отдалённая от села Ая, доступна к посещению туристами с разных направлений:

- первое и основное – направление от автомагистрали Р-256 через деревню Платово (подъём от туристского кемпинга на озере Платово, находящимся у подножья горы Бабырган, имеет самый пологий, быстрый и удобный подъём на вершину);
- второе направление – от деревни Колово (более продолжительный путь по полевой дороге и относительно крутой подъём на вершину);

- третье направление – полевая автомобильная дорога от села Ая (рис. 1), порой являющаяся пешей дорогой на гору для туристско-спортивных групп. Пройдя по данному пути, путешественники предпочитают осуществлять подъём по самому сложному каменистому и крутому участку («каменная река»).

Не смотря на сложность подъёма на гору, она привлекает ежегодно к себе многочисленные туристские группы.

Целью исследования явилось рассмотрение возможности проектирования сети туристских маршрутов «Айские тропы» как ресурса устойчивого развития территорий.

Для реализации исследования было принято решить следующие задачи:

- рассмотреть достопримечательности района села Ая Алтайского района Алтайского края и села Союзга Майминского района Республики Алтай;
- составить картографическую схему сетей маршрутов исследуемого района;
- анализировать степень доступности объектов по продолжительности путешествия, трудности и дальности.

Объектом исследования явились достопримечательности села Ая. Предметом – сеть туристских маршрутов села Ая «Айские тропы».

Анализ публикаций по проблематике исследования

Данное исследование является продолжением работы по рассмотрению концепции развития туристского региона и формированию сети маршрутов на Алтае в туристских центрах [14] по исследованию сетей туристских маршрутов на Алтае в ряде подобных исследований по другим регионам [1]. Также анализированы особенности формирования сетей маршрутов на Алтае в системе формирования их сетей [13].

За основу исследования были взяты работы авторов и исследователей-разработчиков туристских троп, маршрутов и их сетей:

Труд З.В. Атаева по проектированию Большой Сулакской тропы как ресурса развития территории [3] смог показать возможность организации туристских троп как платформы для развития внутреннего туризма, а работа «Ландшафты национального парка Самурского» [4] показала ценность представленного парка для перспектив развития его рекреационной сферы. Особенно показательным стали исследования данного автора по изучению природно-ресурсного потенциала горной Республики Дагестан и анализа факторов устойчивого развития территорий Акушинского района республики [10]. Смежным исследованием стало изучение автором ландшафтов высокогорной части Восточного Кавказа, в

котором в полной мере анализирован природно-ресурсный потенциал для устойчивого развития Дагестана [2].

За схожесть в ключевых идеях исследований взяты работы Е.В. Конишева, рассматривавшего сети туристских маршрутов Кировской области в одноименной работе в виду их перспектив формирования. Также автор рассматривал идеи развития экологического туризма в Кировской области на основе маршрутного подхода и структурной организации маршрутов по типам [19], а также представил туристские маршруты Кировской области как основной компонент туристско-рекреационного пространства» [15]. В том числе Е.В. Конишев проводил анализ территориального планирования на основе типологического подхода развития санаторно-курортного комплекса в регионах Российской Федерации, разработал типологию туристско-рекреационного пространства (ТРП) [17]. Ключевым его исследованием стало выполнение оценки, систематизации территорий в виде своеобразного взгляда на структуризацию ТРП в рамках географической науки» [18].

Самое основательное, полное и более весомое дополнение в исследовании территории Алтая внесли труды А.Н. Дунца, который:

- рассматривал горные территории среднегорий и предгорий Алтая в виде геокаркаса, способного выявить дифференциацию курортно-рекреационного комплекса [5];
- выявил особенности пространственной организации туризма в Алтае-Саянском регионе (с представлением исследовательской базы на основе кластерного подхода) [7];
- произвёл территориальное планирование туристско-рекреационных кластеров и их организацию [6].

Методы и методология

Для проведения исследования были использованы следующие методы:

- Исторический метод позволил анализировать достопримечательные объекты, которые имеют значимость для потенциального потребителя туристских услуг; тропы и дороги

для посещения изучаемых объектов существуют многие десятилетия, но не объединены одним общим признаком или системой – сетью;

- Экспедиционный метод позволил в процессе путешествия провести детальный обзор участков сети объединения изученных маршрутов и достопримечательных объектов; было произведено уточнение местоположения троп и отдельных объектов;

- Картографический метод позволил отследить местонахождение объектов относительно друг друга, а вкуче с методом моделирования позволил произвести анализ и оценку коэффициентов перепада высот на маршрутах, их потенциальную трудность и расстояние, а также произвести ранжирование маршрутов по трудности и протяжённости в цветовой гамме (рис. 1);

- Метод дедукции помог вычленить ключевые компоненты, особенности и характеристики разработанных маршрутов и троп, после чего появилась возможность интегрировать данные компоненты в проводимое исследование (характер трудности, протяжённости, длительности маршрутов).

Дискуссия

Для рассмотрения вариантов проектирования троп был проведён анализ работ других работ, связанных с проектированием туристских маршрутов и троп (в том числе экомаршрутов).

Опыт других регионов

Для анализа возможности проектирования сети туристских маршрутов «Айские тропы», были подробно рассмотрены особенности проведения следующих исследований, а также частные случаи построения туристских троп и маршрутов:

- Проектирование маршрута по Большой Сулакской тропе [3];

- Экологический маршрут (село Сростки Алтайского края) как ключевой компонент создания брендированного турпродукта через (имя В.М. Шукшина как бренд) [12];

- Разработка туристского маршрута на

Мининские столбы [20];

- Разработка туристической тропы на Шалоболинскую писаницу Курагинского района [9];

- Оценка туристско-рекреационного потенциала для анализа и реализации целей территориального планирования [8];

- Поиск, оценка и рассмотрение основополагающих факторов развития активных видов туризма в предгорье Алтайского края [13];

- Функциональный и пространственный уровни организации ресурсных территорий как концептуальные модели региональной ТРС (туристско-рекреационной системы) [16];

- Маршрутный подход как способ организации экологического туризма в Кировской области [20] и анализ возможностей формирования сети туристских маршрутов [14], в том числе маршруты как компонент туристско-рекреационного пространства Кировской области [15];

- Природно-рекреационный потенциал низкогорных и предгорных ландшафтов Республики Дагестана [21].

Создание экотропы

После аналитического обзора данных исследований, а также дедуктивного разложения материалов, были составлены карты-схемы планируемых маршрутов по определённым критериям: трудности, протяжённости, продолжительности (рис. 1), где произведена градация имеющихся маршрутов по уровням:

1 уровень (зелёные звёздочки) – маршруты для начинающих туристов, людей с ограничениями возможностей здоровья, детских и школьных групп (лёгкие, доступные и непродолжительные маршруты);

2 уровень (жёлтые звёздочки) – маршруты для школьников и людей со средней физической подготовкой, продолжительные экскурсионные маршруты;

3 уровень (красные звёздочки) – маршруты для туристско-спортивных групп, старших школьников и людей с хорошей выносливостью и физической подготовкой.

Маршруты смешанной трудности (двойные звёздочки на рис. 1) подразумевают под собой изменение трудности путешествия в зависимости от способа преодоления маршрута: на автомобиле или на подъёмнике (фуникулёре) – сложность маршрута минимальна, пешком – сложность маршрута средняя или максимальная (важно учитывать динамики,

периодичности и постоянство метеоусловий района путешествия).

Для измерения расстояний и коэффициента перепада высоты на маршрутах были созданы компьютерные модели маршрутов (рис. 2 и 3) с отображением их высотных профилей (самые продолжительные и трудные маршруты).

Рис. 2 – Маршрут на гору Бабырган

Рис. 3 – Маршрут на гору Верблюд

На рис. 2 отображён маршрут на гору Бабырган, начинающий свой путь от небольшой туристской базы, находящейся на озере Платово. Здесь же находится смотритель тропы на гору, регулярно проверяющий её состояние (в зависимости от динамики туристского потока).

Самым сложным по своей крутизне склона является маршрут на гору Верблюд (рис. 3). У подножья горы находится строящийся туристский комплекс «Жемчужина Алтая», способный в перспективе организовать надлежащий оперативный контроль за тропой на гору Верблюд с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению безопасности туристов и сохранению природных компонентов на маршруте.

Научная основа исследования и требования к тропам описана в «ГОСТ-Р 70586-2022»¹ (далее – «Стандарт»), в котором соблюдены требования Стандарта, требуемые в пункте 5 «Виды источников опасности и рисков при пребывании посетителей на тропе» (на данных тропах указанные опасности минимальны, либо отсутствуют):

- травмоопасность – фактор, декларируемый градацией маршрутов (рис. 1, жёлтые и красные звёздочки), но не исключаемый в силу человеческого фактора;

- пожароопасность – в большинстве природный фактор, мало зависимый от туристской деятельности, так как представленные маршруты не предполагают разведения костров;

- гидрометеорологическая опасность – остаётся фактором форс-мажорных обстоятельств; требует заблаговременного информирования группы о метеодинамике;

- биологическая опасность на данных маршрутах минимальна, так как все маршруты проходят в близости с населёнными пунктами. Исключением может стать анафилактический шок от укусов насекомых (требуется консультация участкового фельдшера или врача заблаговременно до начала путешествия);

- экологическая опасность – фактор несущественный в связи с нахождением исследуемых маршрутов в экологически чистом районе без заводов и мощных производств;

- токсикологическая опасность и её проявления, наряду с биологической, может проявляться неожиданно (прикосновения к ядовитым или токсичным растениям), что требует дополнительной консультации с врачом-специалистом перед началом путешествия;

- радиационная опасность в районе отсутствует;

- криминогенная опасность на маршрутах и местах размещения (гостиницы, кафе, кемпинги) минимальна и может зависеть лишь от человеческого фактора (конфликты на маршрутах: усталость, недопонимание, ложные ожидания);

- угроза загрязнения окружающей среды бытовыми отходами также минимальна, так как времяпрепровождение на маршруте минимально, вследствие чего отсутствует возможность использования моющих средств (за исключением обёрточной бумаги от ланч-боксов, которые утилизируются руководителями групп, либо самой группой);

- угроза повреждения растительного и плодородного почвенного покрова минимальна, так как тропы и маршруты используются конными и пешеходными группами ни одно десятилетие. Проведение путешествий организуется по строго организованным участкам троп (в данном контексте следует понимать и профилактику угроз в отношении функционирования природных комплексов, отдельных организмов и их местообитаний).

Анализируя пункт №6 рассматриваемого Стандарта «Меры по обеспечению безопасности посетителей тропы», необходимо вновь упомянуть кратковременность пребывания туристов на данных маршрутах. А для реализации требования данного пункта «Применение ряда мер по обустройству туристской тропы»,

¹ ГОСТ-Р 70586-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Туризм и сопутствующие услуги. Туристские тропы. Обустройство троп в целях обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды. Минимальные требования

необходимо отметить, что постройка укрытий, беседок и временных убежищ на данных коротких маршрутах неактуальна в силу малой протяжённости маршрутов. Несмотря на это, органы местного самоуправления в лице Айского сельсовета часто в негласных обсуждениях планирует обустройство некоторых маршрутов информационными табличками и временными укрытиями (при запросах путешественников и исследователей).

Стоит отметить, что рассматриваемые маршруты полностью безопасны для гостей региона и прочих путешественников. Однако, учитывая малую динамику туристского потока на данные направления, отсутствует возможность создания местных органов контроля за «дикими» туристами, которых достаточно небольшое количество. Основную часть туристского потока составляют люди, пользующиеся услугами туристских баз, самостоятельные организованные группы студентов, либо туристско-спортивные группы, имеющие с собой минимальное число туристского снаряжения (в том числе медицинские аптечки и перевязочный материал).

Анализ и предложения по тропам и маршрутам в основных туристских центрах

Для перехода исследуемых маршрутов и их сети в организованные тропы, задачами реализации проекта по их созданию должны стать следующие:

- для реализации п. 6 «Меры по обеспечению безопасности посетителей тропы» Стандарта особенно важно размещение укрытий от неблагоприятных погодных условий (навес, беседка с сидячими местами (по возможности)), информационные таблички, контролёры и (операторы) туристских троп (инспектирующие, инструктирующие, контролирующие и сопровождающие туристов). Такими контролёрами могут быть назначены работники туристских баз, оказывающие услуги по сопровождению туристских групп, либо руководители организованных туристских групп при регистрации в органы маршрутно-квалификационных

комиссий, либо МЧС (по формам «5-Тур» (Маршрутная книжка) и «6-Тур» (заявка группы в контрольно-спасательную службу));

- для реализации п. 7 «Меры по охране окружающей среды» стандарта необходима не только грамотная подготовка оператора тропы, сколько инструктирование участников туристских групп о правилах нахождения на «тропе» и мерах взысканий и наказаний за несоблюдение п. 7 Стандарта.

Результаты исследования

В результате проведённого исследования были:

- получены карты-схемы маршрутов с градацией их по степени трудности, протяжённости и продолжительности (рис. 1), проложена сеть данных маршрутов в общей системе их функционирования посредством организации туристской деятельности по указанным направлениям (для организаторов туристской деятельности);

- рассмотрены самые трудные из представленных маршрутов в виде трёхмерных карт-схем и их профилей (с перепадами высот, наивысшими точками, расстоянием).

- составлены предложения по организации туристских троп из исследованных маршрутов, а также описаны возможные опасности и меры предосторожности на исследованных маршрутах.

- выявлены пути создания, улучшения и оптимизации контроля за некоторыми перспективными туристскими тропами данного района.

Заключение и выводы

В заключении необходимо отметить, устойчивость туристской сферы региона напрямую зависит от известности и востребованности его туристско-рекреационного потенциала.

Создание сети маршрутов на примере проведённого исследования может сказать не только о достаточно высоком ресурсном потенциале рассмотренного района, но и возможных путях улучшения функционирования «Айских троп» как единого продолжительного маршрута с отвлечением туристского потока от

«пассивного» (пляжного) туризма к активным видам отдыха (для дифференциации туристского потока, стремящегося к посещению данного района) путём посещения большего количества достопримечательных мест района села Ая. В том числе – нетронутые в исследовании спортивные объекты:

- гора Весёлая с горнолыжной и альпинистской трассой, а также турбазами, обеспечивающими проведение туристско-спортивных мероприятий, проводимых особенно ярко в зимний период;

- река Катунь с её богатым туристско-ресурсным потенциалом для занятия водными видами спорта (в том числе рафтинг и моторафтинг) и многие другие.

Проведённое исследование может собой представлять рекомендации местным туроператорам и базам отдыха по улучшению функционирования туристских маршрутов района путем создания туристских организованных и адаптированных под среднего потребителя троп, а, значит, и увеличение массы туристского потока в течение всего года.

Список источников

1. Атаев З.В. Географические особенности формирования и пространственной дифференциации природно-территориальных комплексов горного Дагестана // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер.: География. Геоэкология. 2004. №1. С. 35-39.
2. Атаев З.В. Природные предпосылки развития экологического туризма в высокогорьях Восточного Кавказа // География и туризм: Сб. науч. тр. 2008. Т.6. С. 49-57.
3. Атаев З.В. Проектирование туристского маршрута «Большая Сулакская тропа» как ресурс устойчивого развития территории // Фундаментальные и прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных регионов: Мат. IV (XXI) Всерос. науч. конф. с междунар. уч. Новокузнецк, 2022. С. 142-146.
4. Атаев З.В., Братков В.В., Абдулаев К.А., Гаджибеков М.И. Ландшафты национального парка «Самурский» // Известия Дагестанского гос. педагогич. ун-та. Естественные и точные науки. 2020. Т.14. №3. С. 63-80. DOI: 10.31161/1995-0675-2020-14-3-63-80.
5. Дунец А. Н. Геокаркас как фактор территориальной дифференциации курортно-рекреационного комплекса в Алтае-Саянском регионе // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. 2007. №1. С. 26-30.
6. Дунец А.Н. Организация и территориальное планирование туристско-рекреационных кластеров // Перспективы науки. 2010. №5(7). С. 5-11.
7. Дунец А.Н. Пространственная организация туризма в регионе: теоретические основы кластерного подхода // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. №1. С. 37-44.
8. Дунец А.Н., Крупочкин Е.П., Тельцова А.А. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей территориального планирования // Известия Алтайского гос. ун-та. 2011. №3-2(71). С. 108-113.
9. Федорцова П.С. Разработка маршрута туристической тропы «Шалоболинская писаница» в Курагинском районе: Дипломный проект. Красноярск: Сибирский федер. ун-т, 2014. URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=881289#text> (Дата обращения: 15.04.2023).
10. Гаджибеков М.И., Атаев З.В., Кюль Е.В. Природно-ресурсный потенциал горной территории как фактор устойчивого развития региона (на примере Акушинского района Республики Дагестан) // Известия Дагестанского гос. педагогич. ун-та. Естественные и точные науки. 2019. Т.13. №4. С. 77-87. DOI: 10.31161/1995-0675-2019-13-4-77-87.
11. Кобызев Н.С. Рассмотрение туристско-рекреационной привлекательности Алтайского региона // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма: Мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Ялта, 2021. С. 244-246.
12. Кобызев Н.С. Экологический маршрут как ключевой компонент создания туристского бренда // Формирование гражданской идентичности как фактор закрепления молодых кадров в регионе: Сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. Курган, 2021. С. 319-322.

13. Кобызев Н.С. Основополагающие факторы развития активного туризма на предгорных территориях Алтайского края // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. мат. XVII Междунар. науч.-практ. конф. Елец, 2022. С. 204-211.
14. Кобызев Н.С. Формирование сети маршрутов в зоне туристских центров Алтая как концепция развития туристского региона // Астраханский вестник экологического образования. 2023. №1(73). С. 84-94. DOI: 10.36698/2304-5957-2023-1-84-94.
15. Конышев Е.В., Колесова Ю.А., Кузнецова А.И. Туристские маршруты как компонент туристско-рекреационного пространства Кировской области // Успехи современного естествознания. 2021. №7. С. 39-46. DOI: 10.17513/use.37660.
16. Конышев Е.В. Концептуальные модели региональной туристско-рекреационной системы (функциональный и пространственный уровни) // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 2015. №12(127). С. 99-109.
17. Конышев Е.В. Формирование сети туристских маршрутов в Кировской области // География и туризм. 2019. №2. С. 49-55.
18. Конышев Е.В. Географический взгляд на структуризацию туристско-рекреационного пространства // География и туризм. 2019. №1. С. 5-10.
19. Конышев Е.В. Маршрутная организация экологического туризма в Кировской области // Настоящее и будущее России в меняющемся Мире: общественно-географический анализ и прогноз: Мат. междунар. науч. конф. (XII Ежегодная научная Ассамблея АРГО). Ижевск, 2021. С. 852-857.
20. Король М.В. Разработка туристского маршрута на территории памятника природы «Мининские столбы»: бакалаврская работа. Красноярск: Сибирский федер. ун-т, 2016. 47 с. URL: <http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/30918/korol.pdf?sequence=1> (Дата обращения: 15.04.2023).
21. Пайзуллаева Г.П., Атаев З.В. Природно-рекреационный потенциал низкогорно-предгорных ландшафтов Дагестана // Известия Дагестанского гос. педагогич. ун-та. Естественные и точные науки. 2011. №3(16). С. 96-98.

References

1. Ataev, Z. V. (2004). Geograficheskie osobennosti formirovaniya i prostranstvennoj differenciacii prirodno-territorial'nyh kompleksov gornogo Dagestana [Geographical features of formation and spatial differentiation of natural-territorial complexes of mountainous Dagestan]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografija. Geoekologija [Bulletin of the Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology]*, 1, 35-39. (In Russ.).
2. Ataev, Z. V. (2008). Prirodnye predposylki razvitija ekologicheskogo turizma v vysokogor'jah Vostochnogo Kavkaza [Natural prerequisites for the development of ecological tourism in the highlands of the Eastern Caucasus]. *Geografija i turizm [Geography and tourism]: A collection of scientific papers*, 6, 49-57. (In Russ.).
3. Ataev, Z. V. (2022). Proektirovanie turistskogo marshruta «Bol'shaja Sulakskaja tropa» kak resurs ustojchivogorazvitija territorii [Design of the tourist route «Bolshaya Sulak Trail» as a resource for sustainable development of the territory]. *Fundamental'nye i prikladnye aspekty ustojchivogo razvitija resursnyh regionov [Fundamental and applied aspects of sustainable development of resource regions]: Materials IV (XXI) All-Russian Scientific Conference with international participation*. Novokuznetsk, 142-146. (In Russ.).
4. Ataev, Z. V., Bratkov, V. V., Abdulaev, K. A., & Khajibekov, M. I. (2020). Landshafty nacional'nogo parka «Samurskij» [Landscapes of the Samursky National Park]. *Izvestija Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [News of Dagestan State Pedagogical University. Natural and exact sciences]*, 14(3), 63-80. doi: 10.31161/1995-0675-2020-14-3-63-80. (In Russ.).

5. Dunets, A. N. (2007). Geokarkas kak faktor territorial'noj differenciacii kurortno-rekreacionnogo kompleksa v Altae-Sajanskom regione [Geokarkas as a factor of territorial differentiation of the resort and recreational complex in the Altai-Sayan region]. *Kurortno-rekreacionnyj kompleks v sisteme regional'nogo razvitija: innovacionnye podhody [Resort and recreational complex in the system of regional development: innovative approaches]*, 1, 26-30. (In Russ.).
6. Dunets, A. N. (2010) Organizacija i territorial'noe planirovanie turistsko-rekreacionnyh klasterov [Organization and territorial planning of tourist and recreational clusters]. *Perspektivy nauki [Prospects of science]*, 5(7), 5-11. (In Russ.).
7. Dunets, A. N. (2011). Prostranstvennaja organizacija turizma v regione: teoreticheskie osnovy klaster'nogo podhoda [Spatial organization of tourism in the region: theoretical foundations of the cluster approach]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 1, 37-44. (In Russ.).
8. Dunets, A. N., Krupochkin, E. P., & Teltsova, A. A. (2011). Ocenka turistsko-rekreacionnogo potenciala dlja celej territorial'nogo planirovanija [Assessment of tourist and recreational potential for territorial planning purposes]. *Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Altai State University]*, 3-2(71), 108-113. (In Russ.).
9. Fedortsova, P. S. (2014). *Razrabotka marshruta turisticheskoj tropy «Shalobolinskaja pisanica» v Kuraginskom rajone [Development of the route of the tourist trail «Shalobolinskaya pisanitsa» in the Kuraginsky district]: Graduation project.* URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=881289#text> (Accessed on April 15, 2023). (In Russ.).
10. Khajibekov, M. I., Ataev, Z. V., & Kuhl, E. V. (2019). Prirodno-resursnyj potencial gornoj territorii kak faktor ustojchivogo razvitija regiona (na primere Akushinskogo rajona Respubliki Dagestan) [Natural resource potential of the mountainous territory as a factor of sustainable development of the region (on the example of the Akushinsky district of the Republic of Dagestan)]. *Izvestija Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [News of Dagestan State Pedagogical University. Natural and exact sciences]*, 13(4), 77-87. doi: 10.31161/1995-0675-2019-13-4-77-87. (In Russ.).
11. Kobzyev, N. S. (2021). Rassmotrenie turistsko-rekreacionnoj privlekatel'nosti Altajskogo regiona [Consideration of the tourist and recreational attractiveness of the Altai region]. *Prioritetnye napravlenija i problemy razvitija vnutrennego i mezhdunarodnogo turizma [Priority directions and problems of development of domestic and international tourism]: Materials of the VI International Scientific and Practical Conference.* Yalta, 244-246. (In Russ.).
12. Kobzyev, N. S. (2021). Ekologicheskij marshrut kak kljuchevoj komponent sozdanija turistskogo Brenda [Ecological route as a key component of creating a tourist brand]. *Formirovanie grazhdanskoj identichnosti kak faktor zakrepljenija molodyh kadrov v regione [Formation of civic identity as a factor of securing young personnel in the region]: Collection of materials of the International scientific and practical conference.* Kurgan, 319-322. (In Russ.).
13. Kobzyev, N. S. (2022). Osnovopolagajushhie faktory razvitija aktivnogo turizma na predgornyh territorijah Altajskogo kraja [Fundamental factors of the development of active tourism in the foothill territories of the Altai Territory]: *Turizm i rekreacija: Fundamental'nye i prikladnye issledovanija [Tourism and recreation: Fundamental and applied research]: Collection of materials of the XVII International Scientific and Practical Conference.* Yelets, 204-211. (In Russ.).
14. Kobzyev, N. S. (2023). Formirovanie seti marshrutov v zone turistskih centrov Altaja kak koncepcija razvitija turistskogo regiona [Formation of a network of routes in the area of Altai tourist centers as a concept for the development of a tourist region]. *Astrahanskij vestnik ekologicheskogo obrazovanija [Astrakhan Bulletin of Environmental Education]*, 1, 84-94. doi: 10.36698/2304-5957-2023-1-84-94. (In Russ.).
15. Konyshchev, E. V., Kolesova, Yu. A., & Kuznetsova, A. I. (2021). Turistskie marshruty kak komponent turistsko-rekreacionnogo prostranstva Kirovskoj oblasti [Tourist routes as a component of the

- tourist and recreational space of the Kirov region]. *Uspehi sovremennogo estestvoznaniya [Successes of modern natural science]*, 7, 39-46. doi: 10.17513/use.37660. (In Russ.).
16. Konyshov, E. V. (2015). Konceptual'nye modeli regional'noj turistsko-rekreacionnoj sistemy (funkcional'nyj i prostranstvennyj urovni) [Conceptual models of the regional tourist and recreational system (functional and spatial levels)]. *Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University]*, 12(127), 99-109. (In Russ.).
17. Konyshov, E. V. (2019). Formirovanie seti turistskih marshrutov v Kirovskoj oblasti [Formation of a network of tourist routes in the Kirov region]. *Geografija i turizm [Geography and tourism]*, 2, 49-55. (In Russ.).
18. Konyshov, E. V. (2019). Geograficheskij vzgljad na strukturizaciju turistsko-rekreacionnogo prostranstva [Geographical view on the structuring of tourist and recreational space]. *Geografija i turizm [Geography and tourism]*, 1, 5-10. (In Russ.).
19. Konyshov, E. V. (2021) Marshrutnaja organizacija ekologicheskogo turizma v Kirovskoj oblasti [Route organization of ecological tourism in the Kirov region]. *Nastojashhee i budushhee Rossii v menjajushhemsja Mire: obshhestvenno-geograficheskij analiz i prognoz [The Present and Future of Russia in a Changing World: socio-geographical analysis and forecast]: Proceedings of the International Scientific Conference (XII Annual ARGO Scientific Assembly)*. Izhevsk, 852-857. (In Russ.).
20. Korol, M. V. (2016). Razrabotka turistskogo marshruta na territorii pamjatnika prirody «Mininskie stolby» [Development of a tourist route on the territory of the nature monument «Mininsky pillars»]: Bachelor's work. URL: <http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/30918/korol.pdf?sequence=1> (Accessed on April 15, 2023). (In Russ.).
21. Payzullayeva, G. P., & Ataev, Z. V. (2011). Prirodno-rekreacionnyj potencial nizkogorno-predgornyh landshaftov Dagestana [Natural and recreational potential of low-mountain-foothill landscapes of Dagestan]. *Izvestija Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [News of Dagestan State Pedagogical University]*, 3(16), 96-98. (In Russ.).